

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14871570>

ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ И ДИАБЕТ

Научный руководитель: к.м.н. доцент Негматова Гульзода Шухратовна
Заведующая кафедрой Эндокринологии Самаркандского государственного
медицинского университета

¹Ортиков Шахзод

²Абдусаломов Шукурулло

³Хасанов Азамхон

⁴Абдужабборов Умиджон

¹Резидент магистратуры по специальности Эндокринология Самаркандский
государственный медицинский университет

²⁻⁴Клинические ординаторы по специальности Эндокринология Самаркандский
государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ

Глюкокортикоиды (ГК), гормоны стресса, вырабатываемые корой надпочечников, участвуют во многих процессах физиологии и метаболизма, включая гомеостаз глюкозы и воспаление. Избыток ГК-сигнализации приводит к синдрому Кушинга и, возможно, метаболическому синдрому. Диабет, центральная жировая ткань и гиперлипидемия являются компонентами обоих синдромов. Здесь мы обсуждаем механизмы действия ГК, клинические синдромы избытка ГК, модуляцию гомеостаза глюкозы ГК и будущие методы лечения диабета, основанные на сигнале ГК.

Ключевые слова: глюкокортикоиды, инсулинорезистентность, стрии, минералокортикоиды, остеопороз, сахарный диабет.

Введение. Сахарный диабет 2 типа (СД) поражает 8,7 % населения Узбекистана (ВОЗ 2016-г) и связан с множеством микрососудистых и макрососудистых осложнений. Ожирение является значительным фактором риска развития инсулинорезистентности, которая занимает центральное место в патофизиологии сахарного диабета (СД) 2 типа. При повышении инсулинорезистентности β -клетки поджелудочной железы первоначально компенсируют этот процесс, увеличивая секрецию инсулина для поддержания нормогликемии. Однако со временем β -клетки истощаются, что приводит к дефициту инсулина и, как следствие, к развитию сахарного диабета. Механизмы,

лежащие в основе инсулинорезистентности, остаются активной областью исследований. Одним из ключевых факторов является дисфункция адипоцитов, возникающая в ответ на хроническую перегрузку питательными веществами. У людей с нормальной массой тела свободные жирные кислоты (СЖК) эффективно секвестрируются в виде триглицеридов (ТГ) в периоды избытка калорий и высвобождаются при необходимости в процессе липолиза. У людей с ожирением адипоциты становятся дисфункциональными, в значительной степени из-за воспалительной среды, формирующейся в жировой ткани при длительном избытке калорий. Это состояние впервые было обнаружено на мышинных моделях ожирения, вызванного диетой, и позднее подтверждено в исследованиях на людях. В результате нарушается хранение свободных жирных кислот, накапливаются эктопические липиды, а уровень свободных жирных кислот и воспалительных цитокинов в сыворотке крови повышается⁶. Это приводит к системной инсулинорезистентности. Эти процессы впервые были обнаружены на мышинных моделях ожирения, вызванного диетой, и позднее подтверждены в исследованиях на людях^{4,5}. **Глюкокортикоиды (ГК)**, также известные как гормоны стресса, играют ключевую роль в регуляции гомеостаза глюкозы, развитии адипоцитов и воспалительных процессов. Избыток глюкокортикоидов, как в клинических условиях, так и в экспериментальных моделях, ассоциируется с нарушением метаболизма^{7,8}. Клинические синдромы, характеризующиеся повышенным уровнем глюкокортикоидов, часто сопровождаются развитием сахарного диабета и увеличением висцеральной жировой ткани. Экспериментальные мышинные модели с локализованным избытком глюкокортикоидов в адипоцитах демонстрируют схожие метаболические нарушения, включая накопление висцеральной жировой ткани и развитие инсулинорезистентности. В данном обзоре рассматриваются механизмы, регулирующие выработку и метаболизм глюкокортикоидов, а также клинические и фундаментальные исследования, подтверждающие их роль в патогенезе сахарного диабета. Кроме того, обсуждается потенциал глюкокортикоидов в качестве терапевтической мишени для лечения сахарного диабета.

РЕГУЛЯЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ.

Глюкокортикоиды (ГК) — это стероидные гормоны, вырабатываемые корой надпочечников. Их циркулирующий уровень контролируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой осью (ГГН), которая представляет собой сложную нейроэндокринную систему обратной связи.

Механизм регуляции включает следующие этапы:

Гипоталамус вырабатывает кортикотропин-рилизинг гормон (КРГ), который стимулирует гипофиз.

Гипофиз отвечает секрецией адренокортикотропного гормона (АКТГ).

АКТГ активирует кору надпочечников, стимулируя синтез и выделение кортизола — основного активного глюкокортикоида у человека.

Ось ГГН активируется в ответ на стресс, циркадные ритмы и другие острые стимулы. Циркулирующий кортизол оказывает отрицательную обратную связь, подавляя выработку КРГ и АКТГ, что снижает дальнейшую продукцию кортизола. Только около 5% кортизола циркулирует в свободной, биологически активной форме. Остальная часть связана с белками-переносчиками, такими как кортизол-связывающий глобулин (КСГ) и альбумин⁹. Эти белки обеспечивают транспорт кортизола в тканях и регулируют его доступность. Действие глюкокортикоидов (ГК) опосредуется двумя типами рецепторов: глюкокортикоидными (ГР) и минералокортикоидными (МР). Несмотря на то, что ГК и минералокортикоиды, такие как альдостерон, связываются с МР с одинаковым сродством, концентрация циркулирующих ГК значительно превышает концентрацию альдостерона. Это вызывает вопрос: как ткани, чувствительные к минералокортикоидам, сохраняют избирательную чувствительность к альдостерону? Ключевую роль в этой специфической регуляции играет ферментная система 11β -гидроксистероидных дегидрогеназ (11β -ГСДГ):

11β -ГСДГ2 преимущественно экспрессируется в тканях, чувствительных к минералокортикоидам, таких как почки. Этот фермент инактивирует кортизол, превращая его в кортизон, который не может активировать МР. Это предотвращает чрезмерную активацию МР глюкокортикоидами и позволяет альдостерону эффективно выполнять свою функцию.

11β -ГСДГ1, напротив, экспрессируется в метаболически активных тканях, таких как печень и жировая ткань. Этот фермент катализирует обратную реакцию, активируя кортизон и преобразуя его в кортизол. Такая активация играет важную роль в патофизиологии метаболического синдрома.

Большинство метаболических эффектов глюкокортикоидов, включая их влияние на гомеостаз глюкозы, реализуются через активацию глюкокортикоидных рецепторов (ГР)^{9,10}.

Глюкокортикоидный рецептор (ГР) принадлежит к семейству ядерных гормональных рецепторов, участвующих в регуляции транскрипции. Связывание глюкокортикоидов (ГК) с ГР запускает несколько ключевых процессов:

Диссоциация цитозольного комплекса: При связывании ГК с ГР рецептор освобождается от своего цитозольного комплекса, включающего белок теплового шока (ГСДГ90).

Транслокация в ядро: Освобожденный ГР перемещается в ядро клетки, где он взаимодействует с ДНК для регуляции транскрипции генов-мишеней.

В ядре ГР регулирует транскрипцию двумя основными способами:

Активация транскрипции: ГР связывается с элементами реагирования глюкокортикоидов (ЭРГР) в промоторных участках генов и взаимодействует с транскрипционными коактиваторами, что усиливает экспрессию генов-мишеней.

Репрессия транскрипции: Репрессивный эффект реализуется через два механизма:

ГР связывается с ЭРГР, после чего взаимодействует с транскрипционными корепрессорами, подавляя экспрессию определённых генов.

Прямое взаимодействие ГР с другими транскрипционными факторами без участия ДНК (ДНК-независимый механизм), процесс, известный как "привязка".

Эти механизмы позволяют ГР оказывать сложное влияние на экспрессию генов, регулируя множество процессов, включая метаболизм, воспаление и иммунный ответ¹¹.

Клинический и субклинический избыток глюкокортикоидов

Хронический избыток глюкокортикоидов ассоциируется с развитием **синдрома Кушинга (СК)**, серьезного клинического состояния, которое характеризуется широким спектром симптомов и осложнений.

Клинические проявления синдрома Кушинга

СК проявляется следующими особенностями:

Метаболические нарушения: центральное ожирение, инсулинорезистентность и/или сахарный диабет.

Мышечные и костные изменения: атрофия мышц и потеря костной массы (остеопороз).

Дерматологические признаки: гиперпигментированные брюшные стрии, истончение кожи, замедленное заживление ран.

Сердечно-сосудистые и нейропсихологические нарушения: резистентная гипертензия, а также депрессия, тревога и когнитивные расстройства.

Диагностика синдрома Кушинга

Диагностика СК представляет собой сложный процесс, требующий сочетания клинических и лабораторных методов. Основные диагностические подходы включают:

Измерение уровня кортизола в слюне в полночь: СК характеризуется отсутствием нормального циркадного ритма кортизола, который в норме достигает минимальных значений ночью.

Ночной тест с дексаметазоном: Введение экзогенного глюкокортикоида (дексаметазона) позволяет оценить подавление выработки эндогенного кортизола. Отсутствие подавления свидетельствует о гиперкортицизме.

Измерение свободного кортизола в моче за 24 часа: Повышенный уровень свободного кортизола подтверждает гиперкортицизм^{12,13}.

Глюкокортикоиды (ГК) широко применяются для лечения различных аутоиммунных заболеваний благодаря их мощным противовоспалительным свойствам. Однако длительная терапия экзогенными ГК остается наиболее частой причиной развития **синдрома Кушинга (СК)**.

Типы синдрома Кушинга, связанного с эндогенными ГК

СК, вызванный гиперпродукцией эндогенных ГК, подразделяется на:

АКТГ-зависимый СК

Наиболее частой причиной является **аденома гипофиза**, секретирующая адренокортикотропный гормон (АКТГ).

Редко СК может быть вызван нейроэндокринными опухолями, секретирующими АКТГ, например:

Мелкоклеточный рак легкого (классический пример).

Другие нейроэндокринные опухоли.

АКТГ-независимый СК

Встречается реже и вызван прямой гиперпродукцией кортизола надпочечниками.

Основные причины:

Аденома надпочечника.

Гиперплазия коры надпочечников.

Эти различия в механизмах развития СК подчеркивают важность точной диагностики для выявления первопричины заболевания, поскольку подходы к лечению зависят от конкретного источника гиперкортицизма^{12,13}.

Влияние глюкокортикоидов (ГК) на глюкозный метаболизм и диагностику диабета

Глюкокортикоиды значительно повышают постпрандиальную экскурсию глюкозы, что предполагает, что такие диагностические методы, как анализ уровня **гемоглобина А1С** и **пероральный тест на толерантность к глюкозе**, могут быть более полезными для диагностики диабета, вызванного терапией ГК¹⁴.

Тем не менее, было отмечено, что существует **положительная корреляция** между уровнем глюкозы в плазме натощак и утренним уровнем кортизола в плазме. Это указывает на то, что отклонения в показателях глюкозы натощак чаще встречаются у людей с более выраженной гиперкортициемией¹⁵.

Влияние дозы и продолжительности терапии экзогенными ГК на развитие диабета

При длительном применении экзогенных ГК вероятность развития диабета пропорциональна дозе и продолжительности терапии. Исследования методом случай-контроль показали, что после начала терапии ГК вероятность развития нового диабета **увеличивается более чем в два раза** по сравнению с контрольной группой. Этот эффект зависит от дозы:

2 мг дексаметазона: коэффициент вероятности развития диабета 3,06.

4 мг дексаметазона: коэффициент вероятности 5,90.

4,5 мг и более дексаметазона: коэффициент вероятности 10,35.

Для сравнения, здоровый человек синтезирует эквивалент **0,55 мг дексаметазона** в сутки^{16,17}.

Повышенная частота развития диабета у пациентов, получающих экзогенные ГК, также оказывает влияние на **смертность**, которая у таких больных в два раза выше. Это подчеркивает важность контроля за уровнем сахара в крови и тщательного мониторинга у пациентов, получающих долгосрочную терапию ГК¹².

Действительно, экзогенные глюкокортикоиды, такие как дексаметазон, преднизон или гидрокортизон, имеют значительное влияние на метаболизм углеводов и гликемический контроль у пациентов с диабетом, что связано с увеличением инсулинорезистентности и повышением уровня глюкозы в крови. В вашем тексте подчеркивается несколько важных аспектов:

Увеличение потребности в инсулине: У пациентов с диабетом, получающих глюкокортикоиды, потребность в инсулине возрастает, иногда на 70% и более, в зависимости от дозы и продолжительности терапии. Например, исследование с использованием 60 мг преднизона (эквивалентно 240 мг гидрокортизона) показало увеличение потребности в инсулине на 70%. Это важно учитывать при корректировке доз инсулина у таких пациентов, чтобы предотвратить гипергликемию и улучшить контроль заболевания.²²

Гипергликемия и рецидивы: В условиях госпитализации, где пациенты получают экзогенные глюкокортикоиды, гипергликемия возникает у более чем половины пациентов, и у многих из них наблюдаются рецидивы гипергликемии. Это подчеркивает важность регулярного мониторинга уровня глюкозы и возможную необходимость корректировки доз инсулина, особенно у пациентов, получающих высокие дозы стероидов.

Циркадные изменения в гликемическом контроле: Использование непрерывного мониторинга глюкозы помогает выявить закономерности уровня глюкозы в течение суток. Гипергликемия чаще наблюдается во второй половине

дня и вечером, что может обосновывать необходимость применения повышенных доз прандиального инсулина или добавления инсулина НПХ, пик активности которого приходится на 6-8 часов. Это позволяет более точно контролировать уровень глюкозы в периоды, когда он наиболее подвержен колебаниям^{18,20,21}.

Индивидуализация терапии: Из-за большого разнообразия реакций на глюкокортикоиды и различий в дозах, важно индивидуализировать схему инсулинотерапии с учетом этих факторов. У пациентов с диабетом 1 типа, принимающих стероиды, могут потребоваться значительные корректировки доз инсулина, в том числе на фоне острых состояний или изменения дозы глюкокортикоидов.

В целом, терапия диабета у пациентов, принимающих экзогенные глюкокортикоиды, требует внимательного мониторинга и гибкой корректировки доз инсулина для предотвращения гипергликемии и поддержания оптимального контроля уровня глюкозы.

КС - редкое заболевание, частота встречаемости которого в Узбекистане составляет примерно семь человека на миллион. Однако описание метаболического синдрома (МетС)²³ состояния, которым страдает почти четверть взрослого населения и характеризуется ожирением, гиперлипидемией и инсулинорезистентностью²⁴, побудило предположить, что МетС может представлять собой подмножество пациентов с КС или субклиническим КС (СКС). СКС чаще всего ассоциируется с кортизол-продуцирующими аденомами надпочечников, а не с гипофизарной болезнью Кушинга, и характеризуется легким гиперкортизолизмом и метаболическими нарушениями, включая ожирение, гипертонию и инсулинорезистентность, без классических клинических признаков КС. Примечательно, что частота клинического гиперкортизолизма у лиц с диабетом или ССЗ, по некоторым данным, составляет 3-10% от общего числа обследованных²⁵.

Демонстрируют сильные ассоциации между уровнем циркулирующего кортизола и признаками МетС. Хотя некоторые наблюдали тонкие изменения в активности оси ГН у пациентов с метаболическим синдромом, они не могут полностью объяснить этиологию МетС²⁶. Однако описание тканеспецифического превращения неактивных ГК в активные ГК под действием 11β ГСДГ1 в тканях, склонных к ГК-индуцированной инсулинорезистентности, возродило интерес к ГК как к первопричине этиологии метаболического синдрома. Действительно, модели грызунов, использующие направленную сверхэкспрессию 11β ГСДГ1 в адипоцитах демонстрирует фенотип, сходный с метаболическим синдромом, характеризующимся инсулинорезистентностью, гиперлипидемией и висцеральной жировой массой⁸. Кроме того, исследования на

людях показали корреляцию между экспрессией уровня адипоцитов 11β ГСДГ1 и внутрибрюшного жира, а также ухудшение чувствительности к инсулину²⁷. Эти данные привели к разработке так называемой "дегидрогеназной гипотезы" для объяснения тканеспецифического усиления действия ГК как механизм развития тканеспецифического синдрома Кушинга и системного метаболического синдрома^{28,29}.

Регуляция метаболизма глюкозы глюкокортикоидами

Глюкокортикоиды оказывают влияние на все аспекты метаболизма глюкозы, взаимодействуя с печенью, эндокринной системой поджелудочной железы, скелетными мышцами и жировой тканью. Они противодействуют действию инсулина. Катаболические эффекты избытка глюкокортикоидов способствуют высвобождению энергетических запасов. В краткосрочной перспективе такие эффекты играют ключевую роль в адаптации к острому стрессу или болезни, помогая поддерживать уровень циркулирующей глюкозы и обеспечивая продолжение работы мозга.

долгосрочные последствия избытка глюкокортикоидов (ГК), как уже было отмечено, включают гипергликемию и инсулинорезистентность. Эффекты избытка ГК на различные ткани будут рассмотрены в контексте утилизации глюкозы, глюконеогенеза, метаболизма гликогена и эндокринной функции поджелудочной железы³⁰.

Рисунок 1

Глюконеогенный путь в гепатоцитах. Предшественники глюконеогена (лактат и аланин) превращаются в пируват, который поступает в митохондрии и под действием пируваткарбоксилазы преобразуется в оксалоацетат (ОАА). Через малат-аспартатный челнок ОАА выходит из митохондрий с образованием фосфоенолпирувата (ФЕП). ОАА может также преобразовываться в ПЭП непосредственно в митохондриях. Затем РЕР поступает в глюконеогенный путь. Кроме того, глицерин метаболизируется до дигидроксиацетонфосфата (ДНАР), который затем превращается

до фруктозо-1,6-бисфосфата (F1,6BP). Конечный продукт, глюкоза, образуется в ЭР под действием каталитической субъединицы глюкозо-6-фосфатазы (G6PC). Ключевые ферменты выделены рамкой, а основные мишени GR показаны желтым цветом. Сокращения: ОАА оксалоацетат, РЕР фосфоенолпируват, ДНАР дигидроксиацетонфосфат, G3P глицеральдегид-3-фосфат, F1,6BP фруктозо-1,6-бисфосфат, 2-PG 2-фосфоглицерат, 3-PG 3-фосфоглицерат, 1,3-BPG

1,3-бисфосфоглицерат, G3P глицеральдегид-3-фосфат, F1,6BP фруктоза-1,6-бисфосфат, F6P фруктоза-6-фосфат и G6P глюкоза-6-фосфат. Ферментные сокращения: PC пируваткарбоксилаза, m-PCK1 митохондриальная фосфоенолпируваткарбоксикиназа, PCK1 цитозольная фосфоенолпируваткарбоксикиназа, FBP1 фруктозо-1,6-бисфосфатаза 1, PFK1 фосфофруктокиназа 1, G6PC глюкозо-6-фосфатазная каталитическая субъединица.

Глюконеогенез, который происходит преимущественно в печени, представляет собой процесс синтеза глюкозы из неуглеводных субстратов, таких как лактат, глицерин и аминокислоты. В этом обзоре детально не рассматривается весь путь глюконеогенеза, однако будут изложены основные этапы, регулируемые глюкокортикоидами (см. рис. 1). Глюкокортикоиды играют важную роль в образовании предшественников глюконеогенеза, активируя липолиз в жировой ткани и расщепление белков в мышцах, что приводит к образованию глицерина и аминокислот, необходимых для синтеза глюкозы^{30,32}. Также ГК стимулируют глюконеогенез, активируя связывание глюкокортикоидных рецепторов с элементами глюкокортикоидного ответа в промоторной области генов, кодирующих ферменты, такие как глюкозо-6-фосфатаза и фосфоенолпируваткарбоксикиназа — ключевые ферменты глюконеогенеза^{30,31}.

Регуляция метаболизма гликогена отличается от глюконеогенеза, так как она специфична для разных тканей. В печени глюкокортикоиды стимулируют образование гликогена, повышая активность гликогенсинтазы, в то время как в

скелетных мышцах они уменьшают синтез гликогена, ослабляя активность этой же фермента^{30,33}.

Утилизация и окисление глюкозы в белой жировой ткани и скелетных мышцах зависит от инсулиновых сигналов. Глюкокортикоиды антагонизируют инсулиновую сигнализацию в скелетных мышцах, в частности, уменьшая транслокацию GLUT4 к клеточной мембране^{30,34}. Кроме того, ГК способствуют развитию инсулинорезистентности, регулируя несколько генов-мишеней глюкокортикоидных рецепторов, что ведет к нарушению передачи инсулиновых сигналов и снижению активности фосфоинозитид-3-киназы и АКТ^{35,36}. Также ГК стимулируют образование липидных медиаторов, таких как жирные кислоты из адипоцитов и церамиды из печени, что может способствовать системной инсулинорезистентности^{6,30,37}.

Механизмы, через которые ГК влияют на утилизацию глюкозы в адипоцитах, менее ясны, но, вероятно, включают модуляцию функции GLUT4 и инсулиновые сигнальные пути³⁰. Глюкокортикоиды также участвуют в дифференцировке и расширении предшественников адипоцитов, что может усугублять инсулинорезистентность и дисфункцию адипоцитов^{30,38}.

Глюкокортикоиды (ГК) оказывают значительное влияние на β -клетки поджелудочной железы, причем их действие отличается в условиях *in vivo* и *in vitro*:

In vivo:

Под воздействием ГК наблюдается вторичная гиперплазия β -клеток, что является адаптивной реакцией организма для поддержания нормального уровня глюкозы в условиях периферической инсулинорезистентности.

In vitro:

В экспериментах на изолированных островках ГК напрямую индуцируют апоптоз β -клеток. Это создает противоречие с адаптивными эффектами, наблюдаемыми *in vivo*³⁰.

Нарушение глюкозо-стимулированной секреции инсулина (ГСИС):

ГК снижают количество транспортера GLUT2 и уровень глюкокиназы, что замедляет преобразование глюкозы в глюкозо-6-фосфат (G6P).

Активность глюкозо-6-фосфатазы возрастает, что дополнительно ограничивает поступление G6P в гликолитический цикл.

Эти изменения снижают соотношение АТФ/АДФ, подавляют мембранную деполяризацию, уменьшают приток кальция и препятствуют экзоцитозу инсулина.

Влияние на калиевые каналы:

ГК усиливают активность калиевого канала Kv1.5, что способствует реполяризации β -клеток, уменьшая приток кальция и угнетая секрецию инсулина.

Модели на трансгенных мышцах:

Сверхэкспрессия глюкокортикоидных рецепторов в β -клетках приводит к ухудшению толерантности к глюкозе и нарушению секреции инсулина, что подтверждает негативное влияние ГК на β -клетки.

Таким образом, ГК оказывают комплексное воздействие на β -клетки, угнетая ключевые механизмы секреции инсулина, что объясняет их связь с повышенным риском развития диабета второго типа.

Резюме и будущие направления

Глюкокортикоиды (ГК) играют важную и многогранную роль в регуляции метаболизма глюкозы. В данном обзоре рассмотрены механизмы их действия, особенности регуляции, а также клинические и субклинические состояния, связанные с избытком ГК, включая их влияние на гомеостаз глюкозы.

Краткосрочные и долгосрочные эффекты:

Повышение уровня ГК во время стресса играет защитную роль, но их хронический избыток (эндогенный или экзогенный) связан с множеством осложнений.

Явный избыток ГК наблюдается при синдроме Кушинга (КС), тогда как субклинический избыток характерен для пациентов с метаболическим синдромом.

Исследования новых терапий:

Для лечения осложнений избытка ГК, таких как инсулинорезистентность и сахарный диабет (СД), ведутся разработки селективных модуляторов глюкокортикоидных рецепторов (СМГР).

СМГР стремятся использовать противовоспалительные свойства ГК, минимизируя их негативные метаболические последствия. Однако сложность разработки связана с пересечением механизмов трансактивации и транскрепрессии рецепторов.

Современные препараты:

Мифепристон, антагонист ГК, уже применяется для лечения КС у пациентов с непереносимостью глюкозы и диабетом, если хирургическое вмешательство оказалось неэффективным.

Использование системных антагонистов ГК у пациентов без избытка ГК ограничено из-за риска развития надпочечниковой недостаточности.

Новые подходы в терапии диабета:

Специфические для печени антагонисты ГК, соединенные с желчными кислотами, разрабатываются для снижения глюконеогенеза без влияния на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую (ГГН) ось.

Антисмысловые олигонуклеотиды, направленные на мРНК ГК-рецепторов в печени, являются еще одним перспективным подходом.

Ингибиторы 11β -гидроксистероиддегидрогеназы 1 (11β -ГСДГ1) показали эффективность в улучшении чувствительности к инсулину и снижении уровня глюкозы в крови, однако их долгосрочные эффекты на иммунную и эндокринную системы остаются неясными.

Перспективы:

Взаимосвязь между ГК и диабетом остается сложной и недостаточно изученной.

ГК оказывают влияние на регуляцию глюкозного обмена в разных органах, антагонизируя эффекты инсулина как напрямую, так и косвенно.

Усиление исследований в области тканеспецифической модуляции ГК-сигналинга может привести к значительному прогрессу в понимании и терапии метаболических нарушений.

Развитие технологий и методов изучения специфических эффектов ГК в различных тканях, вероятно, обеспечит новые возможности для лечения диабета и метаболического синдрома.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Кадирова А, Юсупов А, Бобоев С. Интраокулярная коррекция миопии высокой степени. *Каталог монографий*. 2023;(1):1-104.
2. Юсупов АА, Хамракулов СБ, Бобоев СА. КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННОЙ АНИЗОМЕТРОПИЧЕСКОЙ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКИЧНЫХ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ. *Advanced Ophthalmology*. 2023;1(1):187-190. doi:10.57231/j.ao.2023.1.1.044
3. Абдурахманович БС, Абдуазизович ЮА. МИКРОИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЦИКЛОФОТОКОАГУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ РЕФРАКТЕРНОЙ ГЛАУКОМЫ. *Advanced Ophthalmology*. Published online April 19, 2023. Accessed February 2, 2025. <https://journals.scinnovations.uz/index.php/ao/article/view/536>
4. А.т А, Ж.а Р, А.а Ю, И.н Я. ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ В ГОРОДЕ САМАРКАНД. *Экономика и социум*. 2024;(4-1 (119)):758-761.

5. Бабаев СА, Кадирова АМ, Хамракулов СБ. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДНЕКАМЕРНЫХ ФАКИЧНЫХ ИОЛ ПРИ КОРРЕКЦИИ МИОПИИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ. *GOLDEN BRAIN*. 2024;2(1):329-335.
6. Абдурахманович БС, Муратовна КА. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕНСЭКТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНОЙ ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ. *Advanced Ophthalmology*. Published online April 19, 2023. Accessed February 2, 2025. <https://journals.scinnovations.uz/index.php/ao/article/view/535>
7. З ЖД, А БС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭНДОТЕЛИНА-1 И Д-ДИМЕРОВ В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):300-307.
8. З ЖД, А БС. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 3-4 СТАДИЯМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ АНГИОРЕТИНОПАТИИ. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*. 2024;3(3):308-315.
9. Юсупов А, Василенко А, Юсупова Н. Результаты хирургической коррекции высокой анизометропии у больных с косоглазием. *Журнал проблемы биологии и медицины*. 2018;4 (104):135-136.
10. Жалалова Д, Норматова Н, Бобоев С. Фенофибраты в лечении диабетической офтальмопатии. *Каталог монографий*. 2023;(1):2-120.
11. Косимов РЭ, Бобоев СА, Кадирова АМ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНОГО РАСХОДЯЩЕГОСЯ КОСОГЛАЗИЯ У ДЕТЕЙ. *Advanced Ophthalmology*. 2023;1(1):128-131. doi:10.57231/j.ao.2023.1.1.030
12. Abdurakhmanovich BS, Botirovich KS, Sadullaevich RS. CORRECTION OF ANISOMETROPIA BY PHAKIC INTRAOCULAR LENSES IN PATIENTS WITH CONGENITAL MYOPIA. *World Bulletin of Public Health*. 2024;33:98-100.
13. S.A.Boboev, Boboev SS, Khamrakulov SB, Abdullaeva DA. EFFICACY AND SAFETY OF DIODE-LASER TRANSSCLERAL CYCLOPHOTOCOAGULATION IN THE TREATMENT OF REFRACTORY GLAUCOMA. *World Bulletin of Public Health*. 2022;10:35-37.
14. S.a B, S.s B, S K, D.r A. Micropulse Transscleral Cyclophotocoagulation in Combination with Anti-Vegf Therapy in Patients with Neovascular Glaucoma. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*. 2024;2(5):149-155.
15. Tolibovich AA, Alimjanovich RJ, Abduazizovich YA, Shavkatjonovna XM. OFTALMOLOGIK YORDAM XOLATI VA UNI DIABETIK RETINOPATIYA BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA TAKOMILLASHTIRISH (ADABIYOT SHARHI). *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*. 2023;8(4). Accessed February 2, 2025. <https://tadqiqot.uz/index.php/biomedicine/article/view/8258>

16. Kadirova A, Boboev S, Khamidova F, Sobirova D, Khamrakulov S. PERIPHERAL PREVENTIVE LASER COAGULATION OF THE RETINA IN PATIENTS WITH HIGH DEGREE MYOPIA. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*. 2023;10(2S):3932-3940. doi:10.17762/sfs.v10i2S.1716
17. Erkinovich KR. SURGICAL TREATMENT OF JOINT HORIZONTAL STRABISMUS. *World Bulletin of Public Health*. 2022;10:173-178.
18. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б, Ж.а Р, Б.а Я. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА. *Research Focus*. 2024;3(3):130-138.
19. Sabirdjanovna KN, O'g'li VSA, Baxtiyorovich MB, O'g'li MBG, O'g'li PLU, Dilorom O. Development of Sarcoidosis after Successful Treatment of Itsenko–Cushing's Disease. *JSML*. 2024;2(5):91-98.
20. Aramovna DZ, Samariddin A, Bobir A, Abbos B, Ravza D. DIAGNOSIS AND INTENSIVE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES TO ACHIEVE THE TARGET LEVEL OF GLYCED HEMOGLOBIN AND REDUCE THE RISK OF VASCULAR COMPLICATIONS. *Research and Implementation*. 2024;2(4):26-35.
21. K.z A, J.a R, Sh.T A. DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF GINGIVAL FLUID CYTOKINES IN THE DEVELOPMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES. *TAJMSPR*. 2024;6(07):12-18. doi:10.37547/TAJMSPR/Volume06Issue07-03
22. Aramovna DZ, Suhrob R, Zuhraxon O, Dilovar Z, Muxlisa X, Dilorom O. DIAGNOSTIC AND TREATMENT METHODS OF HYPERPARATHYROIDIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI / JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*. 2024;3(6):1-9.
23. Sabirdjanovna KN, O'g'li RST, O'g'li XHA, Qizi QMM, O'g'li XBU, Qizi TSR. Diagnostic Aspects and Comparative Diagnostics of Thyroid Disease. *JSML*. 2024;2(5):99-106.
24. Rodrigues P, Rizaev JA, Hjazi A, et al. Dual role of microRNA-31 in human cancers; focusing on cancer pathogenesis and signaling pathways. *Experimental Cell Research*. 2024;442(2):114236. doi:10.1016/j.yexcr.2024.114236
25. Daminov AT, Abilov SB ugli, Akhadov AA ugli, Yangabayev SG ugli, Kuchkarova MZ kizi. EFFECT OF NON-STEROID ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*. 2024;3(8):36-40.
26. Saadh MJ, Khalifehsoltani A, Hussein AHA, et al. Exosomal microRNAs in cancer metastasis: A bridge between tumor micro and macroenvironment. *Pathology - Research and Practice*. 2024;263:155666. doi:10.1016/j.prp.2024.155666

27. Rizaev JA, Nazarova NS, Vohidov ER. HOMILADOR AYOLLARDA PARODONT KASALLIKLARI RIVOJLANISHINING PATOGENETIK JIHATLARI. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024;(11 [2]):104-107.
28. Djurayeva ZA, Rajabov L rustam o'g'li, Ibragimov A akmal o'g'li, Toshpulatov A yusuf o'g'li, Shomurodov L akobir o'g'li. HOMILADOR AYOLLARNING YENGIL YOD TANQISLIGI VA QALQONSIMON BEZ HOLATINI TAHLIL QILISH. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*. 2023;1(8):159-173.
29. Aramovna DZ, Diyorbek K, Diyorjon S, Akrom E, Feruz E, Dilorom O. IODINE DEFICIENCY CONDITIONS. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOY TADQIQOTLAR/ JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH*. 2024;3(5):296-306.
30. Ахматов А, Ахматова ЮА. БЕЛКОВЫЙ МЕТАБОЛИЗМ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ НЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):603-612.
31. Собирова ДШ, Закирова ЗШ кизи, Гаффорова ЧЕ кизи, Нормаматова ДФ, Эркинова НШ кизи. ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. *World of Scientific news in Science*. 2024;2(1):607-618.
32. Шухратовна НГ, Суратзода ЗМУХТЗ угли СМ, Шухратовна СД. ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*. 2024;3(2):9-18.
33. А.х С, И.б М, Б.п Н, М.э Б. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТЕРМОИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМЫ. *Research Focus*. 2024;3(3):120-129.
34. Гульмухамедов ПБ, Ризаев ЖА, Хабилов НЛ, Бобоев КТ. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА MTR (A2756G) В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*. 2024;3(31):64-68.
35. А.к Х, С.б Ш, С.д К, И.б М. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ТРАВМАМИ. *Boffin Academy*. 2024;2(1):64-74.
36. А.к Х, С.б Ш, Н.к С, И.б М. ОПТИМИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ. *JTCOS*. 2024;6(1):27-39.
37. А.к Х, С.б Ш, И.а Т, И.б М. ПОВРЕЖДЕНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА (Обзор литературы). *Science and innovation*. 2024;4(1):24-35.

38. Гульмухамедов ПБ, Ризаев ЖА, Бобоев КТ, Хабилов НЛ. ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА MTHFR (A1298C) И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*. 2024;3(31):69-73.
39. Алиярович ХА, Бойназарович МИ. ПРИЧИНЫ ПАРАПРОТЕЗНЫХ РЕЦИДИВНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ И ВЫБОР СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*. 2024;4(11):161-168.
40. Бойназарович МИ, Алиярович ХА. ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ГРЫЖИ ПОСЛЕ ГЕРНИОАЛЛОПЛАСТИКИ. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*. 2024;4(11):156-160.
41. Ахматов А, Ахматова ЮА. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО НЕФРИТА У ДЕТЕЙ. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*. 2024;1(9):65-77.
42. Аблакуловна АЮ, Аблокул А. СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. 2024;4(5-2):97-107.
43. Hsu CY, Rizaev JA, Pallathadka H, et al. A review of new emerging biosensors based on bacteria-imprinted polymers towards pathogenic bacteria: Promising new tools for selective detection. *Microchemical Journal*. 2024;207:111918. doi:10.1016/j.microc.2024.111918
44. Rizaev JA, Sattorov BB ugli, Nazarova NS. ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC BASIS FOR ORGANIZING DENTAL CARE FOR WORKERS IN CONTACT WITH EPOXY RESIN. *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024;(15):280-283.
45. Sobirdjanovna KN, Abdumaruf A, Tolib B, Shavkat I, Dilorom O. Assessment of the Level of Knowledge of Residents of Samarkand Region about Osteoporosis. *JSML*. 2024;2(4):45-49.
46. Siddikovna TG, Davranovna A, Shuxratovna NG. Basic Mechanisms of Development, Diagnosis and Treatment of Acromegaly. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*. 2024;2(4):26-29.